

VAVILOV SOY NAVIDAN YUQORI VA SIFATLI HOSIL YETISHTIRISHDA TUPROQ IQLIM SHAROITINING AHAMIYATI

¹Xushvaktova X.S., ²Hamroyeva M.K., ³Xalmuratov M.A., ⁴Muxtorova K.SH.

¹DTPI p.f.d., dotsent

²DTPI kafedra mudiri b.f.f.d. (PhD), dotsent

³DTPI b.f.n.

⁴DTPI 10-B-2020 guruh talabasi

Annotatsiya. Soya navlari respublikamizning barcha viloyatlarida asosiy va takroriy ekishga moslashgan va yetishtirish agrotexnikasining ahamiyati.

Kalit soʻzlar: soya, soya uni, tuproq harorati, tuproq unumdorligi, tuproq ekologiyasi, tuproq agrotexnikasi.

Аннотация. Сорты сои, адаптированные к основному и повторному посеву во всех регионах нашей республики, и значение агротехники возделывания.

Ключевые слова: соя, соевая мука, температура почвы, плодородие почвы, экология почвы, агротехника почвы.

Abstract. Soybean varieties adapted to main and re-sowing in all regions of our republic, and the importance of agricultural cultivation technology.

Key words: soybean, soybean flour, soil temperature, soil fertility, soil ecology, soil agricultural technology.

Soya navlari respublikamizning barcha viloyatlarida asosiy va takroriy ekishga moslashgan va yetishtirish agrotexnikasi ishlab chiqilgan. Soya-bir yillik oʻsimlik boʻlib boʻyining balandligi 40-200 sm.gacha boʻlib, vegetatsiya davri 70-140 kunni tashkil qiladi. Biologiyasiga koʻra bahorgi va yozgi ekin, navlariga qarab 1800-2600 °S effektiv harorat talab qiladi. Urugʻlarining unib chiqishi uchun minimal harorat 8-10 °S, optimal harorat 14-15 °S zarur.

Avvalo shuni aytish kerakki, planetamizdagi umumiy suv zahirasi 1454,3 million kub/kilometrliigi va shundan 3 foizigina chuchuk suv ekanligi aniqlangan. Shu 3% suvdan ishlatilishi mumkin boʻlgani 0,3% ni tashkil qiladi. Shuning uchun undan ehtiyotkorlik va tejamkorlik bilan foydalanish eng muhim vazifa hisoblanadi. Oʻsimlikning, qolaversa, qishloq xoʻjaligi ekinlarining 80%, baʼzilarining esa 90% qismi suvdan iborat. 1 g quruq modda hosil qilish uchun 4-5 g suv kerak boʻladi. Bunday qaraganda, oʻsimlikda suv keragidan ortiqcha boʻlib koʻrinadi, lekin turli ekinlarning suv sarfini koʻrib chiqqanimizda boshqacharoq fikrga kelamiz. Kuzgi bugʻdoy suvni ancha tejab sarflaydigan oʻsimlik boʻlib 1 g quruq modda hosil qilish uchun 450-600, bahorgisi esa yanada kamroq – 340-500 g, arpa 300-350, qoʻnoq esa 200-300 g suv sarflaydi. Qizil bedaning suv sarfi 310-900 g, lekin u olgan suvini sekin-astalik bilan sarflaydi. Sholi oʻsimligi doimo suvda tursa ham 600-800 g sarflaydi.

Taʼkidlash joizki, oʻsimliklar tuproqdan kerakli oziqa moddalarni olishi uchun asosiy vosita transpiratsiya hisoblanadi. Shuning uchun suv bilan taʼminlanganlik darajasiga koʻra har xil tuproq sharoitlarida ekinlarni tanlab ekish kerak.

Aholining qishloq xoʻjaligi mahsulotlariga boʻlgan talabini qondirish uchun ekinlardan yuqori hosil olish, ayni paytda tayyorlangan xom ashyoning arzon va sifatli boʻlishiga erishishni,

ularni yetishtirishga sarflanadigan suv va oziqa elementlaridan unumli foydalanishni taqozo etmoqda.

Yuqorida bayon qilingan Respublikamiz dehqonchiligidagi bir qator muammolarga qaramay, keyingi yillarda tuproq unumdorligiga maqbul ta'sir ko'rsatuvchi soya o'simligini qaysi haroratda janubiy xududlarda o'sishi, rivojlanishi to'la o'rganilmagan. Lekin, boshqa davlatlarning tuproq-iqlim sharoitlarida olib borilgan ilmiy izlanishlarning natijalarini keltirishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Soya o'simligi iqlim sharoitiga qarab vegetativ massa hosil etishi uchun ko'p miqdorda namlik talab etadi. Transpiratsiya koeffitsienti iqlim sharoitiga qarab o'zgarib boradi. Nam iqlimli xududlardp o'suvchi o'simliklarda transpiratsiya koeffitsienti kichik bo'ladi. Soya navlarining rivojlanish fazalarida suvga bo'lgan talabi har xil. Soya urug'i pishishi va o'sishi vaqtida o'z og'irligiga nisbatan 150 % suvni qabul qiladi. Soya ekilgandan keyin birinchi chin barg chiqarishi va shoxlanguncha ildizi jadal rivojlanadi yoki yer osti qismi tez rivojlanadi, ammo yer yuzidagi qismi sekin rivojlanadi. Shu sababli bu davrda suvning umumiy bug'lanishga sarfi minimal miqdorda bo'ladi. Bu vaqtda transpiratsiya koeffitsienti maksimal qiymatga ega va 915 ga teng bo'ladi, bu vaqtdan keyin shoxlab gullaguncha 457 ga, qiyg'os gullab-dukkaklash davrigacha 239 ga teng bo'ladi. Don tugish va pishishi davrida bu ko'rsatkich eng yuqori darajaga, ya'ni 989 ga teng bo'ladi.

Demak, Surxondaryo viloyatining bo'z tuproqlar sharoitida olib borgan izlanishlarimizda ekin sifatida ekilgan soya o'simligining Vavilov navini dominant belgilarini keyingi avlodga o'tishi bilan bir qatorda bilan xosildorligini ko'tarish uchun o'rganildi. Tajriba tizimi keltirilgan bo'lib, soya navlarining hosildorligiga tuproq va havo haroratining ta'siri borligi bo'yicha olingan ko'rsatkichlarni alohida tahlil qilmoqchimiz. Janubiy xudud xisoblanga Surxondaryo viloyatida soya o'simligini maqbul navlari va ushbu navlarga qaysi havo harorati ijobiy ta'sir ko'rsatishi va tuproq namligi va harorat kabi omillarni o'rganishni muhimligi shundaki, bu omillar soyaning Vavilov navida asosiy xosildorlikni belgilovchi ko'rsatkichlardan bo'lib xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2019 y. PQ-4292-son “O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida”gi Qarori
2. Yormatova D. Donli ekinlar. Toshkent. Fan va texnologiya. 2014.
3. Лукомес. В.М. Инновационные технологии возделывания масличных культур. Краснодар 2017 г.
4. Пенчуков В.М., Медяников Н.В. Структура урожая сои при различных нормах и способах посева. В кн. Селекция и агротехника сои. Новосибирск. 1982 г. С. 48-52.
5. Борешевская О.А. Увеличение сроков сева наросш. и развитие сои // Итоги исследования по сое за годы реформирования и направления НИР на 2017-2010 гг. Сб. статей координ. Совета, – Краснодар, 2013, 195-197 с.
6. Кочегура А.В. Результаты и перспективы НИР по селекции сои // Итоги исследований по сое за годы реформирования и направления НИР на 2017-2010 гг. (Сб статей коор. - Краснодар, 2013, 7-15 с.
7. Баранов В.Ф. Концепсия полевой технологии возделывания сои. В кн. Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа. –Воронеж, 2019, 39-43 с.
8. Ugo Toro Korrea. Osobennosti vozdel'vaniya novyx sortov soi. V kn. Seleksiya i

- agrotexnologiya sortov soi severnogo ekotipa. –Voronej, 2019, 60-64 s.
9. Massino I., Axmedova S., Xafizov I. Takroriy ekinlar parvarishi. O‘zbekiston q/x j. 2007, №2, 9 b.
 10. Yormatova D.Yo. O‘simlikshunoslik. –T., 2021, 110-121 b.
 11. Ёрматова Д.Ё., Сафаров К. Итоги изучения soi в Узбекистане. // Сб. статей корд. совет. Краснодар, 2008, 63-74 с.